

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ОТВЕЧАЮЩИМИ ОПРЕДЕЛЕННЫМ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ИХ СТАБИЛЬНОСТЬ И ВЫЖИВАНИЕ

¹Ибрагимова Гулчехра Тохировна, ²Махмудов Султонхўжа Улуғбек уғли

¹Университет науки и технологии
старший преподаватель кафедры " Экономика "

²Университет науки и технологии
направление Туризм заочного форма
обучение учащегося 102-группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11030203>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия экологии и экономики. Неизбежность того, что современные тенденции в экономической деятельности наносят непоправимый ущерб экосистеме и деградация окружающей среды, в свою очередь, приводят к долгосрочному экономическому спаду. Также заявлено, что экономика должна работать над предотвращением загрязнения планеты путем эффективного использования ресурсов и предоставления льгот, которые помогают устранять отходы.

Ключевые слова: взаимодействие экономики и экологии, природная среда, экологическая обстановка.

Abstract. The article covers issues of interaction of Ecology and economy. The inevitability that current trends in economic activity cause irreparable damage to the ecosystem and environmental degradation, in turn, lead to a long-term economic downturn. It is also stated that the economy should work to prevent pollution of the planet by making efficient use of resources and providing benefits that help eliminate waste.

Keywords: interaction of economy and ecology, natural environment, ecological situation.

В настоящее время экологические проблемы, с которыми сталкивается население земли из-за различной экономической деятельности, приобретают особую важность. Сокращение лесов, истощение рыбных запасов, эрозия почвы, расширение пустынь, увеличение количества углекислого газа в атмосфере, падение уровня грунтовых вод, таяние льда, повышение уровня моря, отмирание коралловых рифов все это является свидетельством конфликта между хозяйственной деятельностью человека и естественной системой.

Следовательно, необходимо грамотно совмещать экономическую деятельность с природной экосистемой планеты. Последние тенденции в хозяйственной деятельности, вызвавшие вышеупомянутые сбои и разрушения, создают ощущение, что экономика перерастает свою естественную основу. Таким образом, первостепенной задачей современного общества является не допустить ухудшение состояния окружающей среды, что в свою очередь может привести к долгосрочному экономическому спаду.

Экология — это естественная наука, изучающая отношения между всеми организмами и окружающей их средой. Экологические исследования традиционно были сосредоточены на интерпретации нечеловеческого мира и практически не применялись к

человеческому обществу. Экологическая экономика, это область научных исследований, которая рассматривает взаимозависимость и совместную эволюцию между экономикой людей и их природными экосистемами. Интерес к этой области был вызван опасениями по поводу неблагоприятного воздействия процессов экономического роста человека на природные системы.

На сегодняшний день экология рассматривается как биосфера, в первую очередь природная среда. Когда говорим об экономике, то подразумеваем человеческое производство, обмен и потребление товаров и услуг. Таким образом, эти два понятия почти не касаются друг друга. В этом и есть проблема. Необходима здоровая природная среда как контекст нашей жизни, а производить, обменивать и потреблять товары и услуги необходимо соблюдая принципы бережливости и природоохраны. Так как нам нужно и то, и другое, то уделять внимание лишь одному из них, а другое не рассматривать, может иметь катастрофические последствия [2].

Загрязнение воздуха является актуальной экологической проблемой, особенно в городских районах Узбекистана. Промышленные выбросы, устаревшая инфраструктура и устаревшие транспортные средства способствуют ухудшению качества воздуха. Это создает значительные риски для общественного здравоохранения, поскольку респираторные заболевания и другие связанные с ними проблемы со здоровьем становятся все более распространенными. Введение более строгих правил в отношении выбросов, поощрение использования более чистых технологий и улучшение инфраструктуры общественного транспорта могут помочь уменьшить загрязнение воздуха в стране.

Дефицит воды является еще одной серьезной экологической проблемой в Узбекистане. Страна расположена в регионе с ограниченными водными ресурсами, и неэффективная ирригационная практика усугубляет проблему. Отвод воды из рек для сельскохозяйственных целей привел к высыханию Аральского моря, которое когда-то было одним из крупнейших внутренних водоемов в мире. Чтобы смягчить дефицит воды, Узбекистану следует инвестировать в современные ирригационные системы, продвигать меры по сохранению воды и исследовать альтернативные источники воды.

Наконец, неадекватное управление отходами представляет собой серьезную экологическую проблему в Узбекистане. Недостаточное количество объектов по утилизации отходов и неправильная практика обращения с отходами приводят к загрязнению земли, водоемов и воздуха. Крайне важно разработать и реализовать комплексные стратегии управления отходами, включая программы переработки, сортировку отходов и создание надлежащих предприятий по переработке отходов. Экономика должна функционировать для предотвращения загрязнения планеты путем предоставления стимулов, способствующих эффективному использованию ресурсов и утилизации отходов[1].

Если поступления отходов от деятельности фирм и семей превышают возможности природы по их утилизации (Рисунок), то постепенно природа не сможет выполнять свои функции: источника ресурсов для хозяйственной деятельности человека и места, где человек может отдохнуть и получить удовольствие от лицезрения природных ландшафтов.

Более того, наращивание масштабов хозяйственной деятельности уже чревато глобальными природными катастрофами.

Рисунок. Взаимодействие экономики и природной среды (схема, предложенная М. Коммоном) [1]

I – функция природы как источника производственных ресурсов;

II – функция природы как источника услуг для семей, связанных с укреплением здоровья и получением удовольствия от пребывания вне города;

III – функция природы как системы очистки отходов, образующихся в результате деятельности фирм и семей.

Экономика и экология должны стать функциональными системами отвечающими определенным базовым принципам, обеспечивающим их стабильность и выживание. В природе системы следуют циклам роста, воспроизводства или обновления и смерти, которые в свою очередь обеспечивают сохранение систем и позволяют эволюции адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. В этом процессе система может изменять форму и состав, но сохраняет свои наиболее существенные характеристики в своем информационном содержании. Это определяет ее структуру, организацию и формы связи с внешней средой и другими системами. В биологических системах эта информация хранится в генетическом коде, в человеческих системах эта информация закрепляется и передается в наших социальных ценностях, институтах, культуре, науке, знаниях и мудрости.

Некоторые экономисты считают, что технический прогресс решит любые проблемы, возникающие из-за естественного дефицита, так как отсутствуют ограничения для роста. Чем быстрее увеличиваем производство, обмен и потребление, тем лучше. Но если посмотреть с точки зрения экологии все совсем по-другому. Люди потребляют все больше и больше всего природного продукта мира. Диких земель становится все меньше или, по некоторым определениям, они уже исчезли. Многие виды животных находятся на грани вымирания, пресной воды уже не хватает во многих частях мира, рыболовство сокращается, сельскохозяйственное производство не сможет удовлетворить спрос, глобальное потепление приводит к усилению штормов и более неустойчивой погоде.

Связь между экологическим поведением и экономической системой в современном мире совершенно противоположна, экономическая система делает упор на анализ затрат и результатов, отрицая его воздействие на окружающую среду [3]. Например, когда лесозаготовительные работы ведутся на лесных угодьях с целью получения хозяйственной цели без учета экологической системы, это приводит к бедственному положению, потому что этот процесс проводится путем сплошной вырубке значимых деревьев. Из-за увеличения потери растительного покрова земля стала более подверженной эрозии из-за дождя, а также ветра, что в свою очередь также привело к увеличению числа оползней. Примером эрозии, вызванной вырубкой леса, является желтая река в Китае, которая пожелтела из-за увеличения наносов в реке в результате эрозии. Запреты на вырубку являются политическими мерами, но это действует как способ остановить дальнейшую вырубку лесов, но не решает проблему в целом.

Большинство современных промышленно развитых стран с высокопроизводительной экономикой пытались поддерживать постоянно растущий экономический рост за счет увеличения потока сырья и энергетических ресурсов через свои экономические системы [4].

Следовательно, стабильная взаимосвязь между экономикой и экосистемой планеты необходима для обеспечения устойчивого экономического прогресса. Это указывает на то, что единственной альтернативой является объединение экономики с экологией. Экономика является одним из столпов устойчивости экологических систем, она должна функционировать для предотвращения загрязнения планеты путем предоставления стимулов, способствующих эффективному использованию ресурсов и утилизации отходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Липсиц И. В. Экономика. М.: Омега-Л, 2006. 656 с.
2. Ерлыгина Е. Г., Штебнер С. В. Экологическая устойчивость в концепции устойчивого развития // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №6. С. 134–141. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/79/15>
3. Ползунова Н. Н., Филимонова Н. М., Баранова А. Ф. Институты и инструменты реализации эколого-экономической политики в условиях обеспечения устойчивого развития региона. Нижневартовск: Наука и практика, 2020. 140 с. <https://doi.org/10.33619/pcps 2020-05>
4. Баранова А. Ф., Дмитриев Ю. А., Ерлыгина Е. Г. и др. Эколого-экономические аспекты устойчивого развития региона. Нижневартовск: Наука и практика, 2021. 150 с. <https://doi.org/10.33619/pcps 2021-06>
5. Гаибназарова З.Т., Юсупхожаева Ф.Д. Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем Республики Узбекистан и зарубежных стран мира. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2021. Т. 13. № 4 (44). С. 83-93.
6. Gaibnazarova Z.T. Development of research and educational activities at automotive industries. Человеческий капитал и профессиональное образование. 2021. № 3 (37). С. 63-76.
7. Гаибназарова З.Т., Абирова Н.Ш. Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты. Научно-аналитический журнал Наука и практика

- Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2020. Т. 12. № 2 (38). С. 56-64.
8. Гаибназарова З.Т. Анализ возможностей повышения эффективности человеческого ресурса в совершенствовании развития промышленных предприятий. Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. № 2. С. 145-163.
 9. Гаибназарова З.Т. Управление персоналом и инновациями в Узбекистане: проблемы трансфера технологий. Социально-трудовые исследования. 2018. № 4 (33). С. 113-118.
 10. Gaibnazarova Z.T. Relationship of human capital with intellectual capital and its role in improving the economic efficiency of enterprise production. Человеческий капитал и профессиональное образование. 2020. № 2 (32). С. 4-11.
 11. Гаибназарова З.Т. Тенденция развития мировой и отечественной автомобильной промышленности в современных условиях. Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. № 5. С. 2-11.
 12. Гаибназарова З.Т. Инвестиции в человеческий капитал как драйвер увеличения его стоимости. В сборнике: Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона. Сборник материалов международной научно-практической конференции. 2020. С. 183-187
 13. Гаибназарова З.Т. Влияние Человеческого Капитала на переход от информационного общества к цифровой экономике. Архив научных исследований. 2022 Jun 28;4(1).
 14. Гаибназарова З.Т., Солиева Б.Т., Иминова Н.А. Прогнозирование риска банкротства в слабо формализованных процессах. НАУКА и ТЕХНИКА. 2024 Feb 5;23(1):80-6.; Gaibnazarova Z.T., Solieva B.T., Iminova N.A. Forecasting the Risk of Bankruptcy in Poorly Formalized Processes. Наука и техника. 2024;23(1):80-6.
 15. Gaibnazarova Z.T. Artificial Intelligence and Smart Railway Transport as a Tool to Accelerate the Transformation Process in Uzbekistan. In Digital Transformation: What are the Smart Cities Today? 2024 Feb 1 (pp. 261-274). Cham: Springer Nature Switzerland.
 16. Talatovna G.Z. Yashil ish o'rinlarini yaratish orqali ekologik barqaror iqtisodiyotga adolatli o'tish strategiyasi: doi. org/10.5281/zenodo. 10555207. Ilm-fan yangiliklari konferensiyasi. 2024 Jan 27;1(1).
 17. Talatovna G.Z. Increasing the effectiveness of higher education in improving national human capital. Science and innovation. 2023;2(Special Issue 7):5-11.
 18. Гаибназарова З.Т., Лавренова О.А. Перспективы совершенствования прогнозирования валового внутреннего продукта регионов на основе математических моделей. Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 49-51.
 19. Пономарёва Н.П., Гаибназарова З.Т. Интеграция потенциала кластера и технопарка для реализации инновационных проектов. Integration of cluster and technopark potential for innovative projects. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 281-283.
 20. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. The role of foreign investment in the economy of country, INDO – ASIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH (IAJMR). Volume – 5; Issue - 2; Year – 2019; Page: 1640 – 1647 DOI: 10.22192/iajmr.2019.5.2 www.jpsscscientificpublications.com

21. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. Innovative development of economy: factors, opportunities and experience, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 11, Issue 2, February-2020
22. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. [Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o‘rni](#), Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Ijtimoiy, Iqtisodiy, ilmiy, ommabop jurnal. 2024-yil 29-fevral.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0U8wZT8AAAAJ&citation_for_view=0U8wZT8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C
23. Isaeva N.Kh, Eldorbekov Gafurbek Iskandarbek oğlu. Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Spanish Journal of Innovation and Integrity; Vol. 6 (2022): Spanish Journal of Innovation and Integrity; 2023/8/21
<https://dspace.umsida.ac.id/handle/123456789/10890>
24. Isaeva N.Kh, Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Scienceweb academic papers collection 01.01.2022
<https://scienceweb.uz/publication/4405>
25. Исаева Наргиза Хамидовна. Укрепление ресурсной базы коммерческих банков на основе инноваций, Наука и образование сегодня. 2021 3 (62)
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckezcAAAAJ&citation_for_view=HWckezcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
26. Исаева Наргиза Хамидовна, Г.Ибрагимова. Формирование навыков экономической культуры будущих педагогов современной системы образования, Наука и образование сегодня. 2018 4 (27) 65-66.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckezcAAAAJ&citation_for_view=HWckezcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
27. Isaeva N.Kh. Effective ways to prepare future managers for economic activities, Экономика и социум. 2023 1(104) <https://cyberleninka.ru/article/n/effective-ways-to-prepare-future-managers-for-economic-activities>
28. Isayeva Nargiza Xamidovna, Omonxonova Muslimaxon Paxlavonxo‘ja qizi. Raqamlashtirish sharoitida ta‘limni moliyalashtirish va bo‘lajak menejerlarni iqtisodiy faoliyatga tayyorlash, E Conference Zone/ 24.12.2022 54-57.
<http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1816>
29. Наргиза Хамидовна Исаева. Современное развитие коммерческих банков в узбекистане, Наука и образование сегодня. 2022 2 (71) 62-63.
<https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-razvitie-kommercheskih-bankov-v-uzbekistane>
30. Наргиза Хамидовна Исаева. [О теоретических и практических аспектах депозитных операций коммерческих банков на основе инноваций](#), Вестник науки том 2, 1 (22)141-145. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskikh-i-prakticheskikh-aspektah-depozitnyh-operatsiy-kommercheskih-bankov-na-osnove-innovatsiy>
31. Наргиза Хамидовна Исаева. Формирование финансовой компетентности у будущих специалистов по менеджменту образования, Вестник науки 2022, Том 5(50)
<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-finansovoy-kompetentnosti-u-buduschih-spetsialistov-po-menedzhmentu-obrazovaniya>

32. Nargiza Hamidovna Isaeva. Development of ensuring a resource base of joint-stock banks based on innovations, Theoretical & Applied Science, 2019 № 4 <https://elibrary.ru/item.asp?id=39211356>
33. Komolov Sadiriddin Hayriddinovich. Creating an attractive environment based on innovative investments in pharmaceutical industry, Journal of Management Value & Ethics, April-June 22 Vol. 12 No. 2, <https://www.jmveindia.com/journal/APRIL-JUNE-18-6-22.pdf>
34. Комолов Садириддин Хайриддинович. Формирование инновационных инвестиций в стратегическую деятельность промышленных предприятий, Научно-аналитический журнал “Наука и практика”, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Т. 14. № 3 (47). 2022 [https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20\(47\).pdf](https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20(47).pdf)
35. Khamitova Mavluda Sindarovna. Statistical study of population migration processes in Uzbekistan, International bulletin of applied science and technology. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969047>
36. Tuychiyeva Madina Gaffarovna. For The Research Title “Innovative strategies of foreign banks”, International Journal of Management and Economics Fundamental. 2023-12-24. <https://doi.org/10.37547/ijmef/Volume03Issue12-11>